

MULTIMODALIDADE: CONTATO ENTRE DIFERENTES SEMIOSES EM LIVRO DIDÁTICO DE PBSL

Janaína de Aquino Ferraz (UnB)*

Josenia Antunes Vieira (UnB)

Resumo

Neste artigo, baseado no que Halliday (1989) aponta sobre os limites da mídia falada e escrita da língua como as principais formas de composição de textos, investigamos, na área do Português do Brasil como Segunda Língua, como um livro didático organiza e apresenta diferentes significados em texto por meio do uso de diferentes modalidades da língua. Com isso, procuramos salientar a integração dos recursos semióticos e dos princípios de compressão de sentido utilizados para fins de construção de significados discursivos (Baldry & Thibault, 2006). A investigação do modo como as várias modalidades de linguagem estão em contato abre novos caminhos para os estudos linguísticos.

Palavras-chave: multimodalidade; segunda língua; contato.

Abstract

In this paper, based on what Halliday (1989) says about the limits of spoken and written media of language as the main ways of texts composition, we investigate in the area of Portuguese as a second language, how a didactic book organize and present different meanings in a text to point out the resource integration and meaning-compression principles used for the purposes of making discursive meaning (BALDRY & THIBAUT, 2006). The investigation of how various modalities of language are connected in texts provides a new perspective for linguistics studies.

Key-words: multimodality, second language, contact.

*Doutora em Linguística, área Linguagem e Sociedade, pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília (UnB). Professora do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas na mesma universidade.

Introdução

Neste artigo, propomo-nos a uma investigação de enfoque discursivo crítico sobre como o contato entre diferentes semioses em texto multimodal pode ser fator que desencadeia dinâmica diferenciada na composição de sentidos. Para tanto, partimos da ideia de o discurso como uma prática social na interação comunicativa. Assim, nosso recorte investigativo tem enfoque na interpretação como o(s) discurso(s) presente(s) em texto multimodal de livro didático de português do Brasil como segunda língua, pode(m) revelar interesses, valores e crenças do(a) produtor(a) do texto por meio da disposição de sintagmas verbais e não verbais que, em conjunto, resulta(m) em representações sobre uma comunidade de falantes. Iniciamos com uma breve explanação sobre as diferenças do ensino de português como língua materna e como segunda língua para depois situarmos o livro didático de português do Brasil como segunda língua e do livro didático como suporte de gêneros. Em seguida, tratamos do contato entre o verbal e o não verbal, foco de nossa discussão para análise do contato entre semioses presentes em texto de livro didático de PBSL.

1. O ensino de Português como língua materna e como segunda língua

Antes de adentrar a discussão sobre modalidades em contato na composição de textos multimodais, para o ensino de português como segunda língua, julgamos necessário contextualizar brevemente dois aspectos dessa área: a diferença do ensino de língua materna e de segunda língua e os materiais didáticos de segunda língua.

Ao se falar em ensino de línguas, a primeira grande divisão que vem à tona é a de ensino de língua materna e de segunda língua. Essa divisão implica repensar as escolhas de abordagens, os métodos e as técnicas em relação à língua-alvo, pois o(a)s aluno(a)s de língua materna e de língua estrangeira traçam, em certa medida, percursos diferenciados. Nesse raciocínio, o ensino de segunda língua requer, portanto, conhecimentos teóricos e metodológicos diferentes daqueles considerados necessários para o ensino/aprendizagem de língua materna, já que os enfoques diferenciados delineiam, em cada vertente do ensino de Língua Portuguesa, características próprias que são definidas por meio de seus objetivos. A esse respeito Silveira (1998, p.9) afirma:

No que se refere ao ensino de língua materna, o ensino geral de línguas tem origem na tradição greco-latina e objetiva a formação de um aluno ideal, universal e elitista, na medida em que a clientela escolar era formada apenas pelas classes sociais elitistas (...) Metodologicamente, tal ensino está direcionado à reprodução de conteúdos previamente selecionados e planejados pelos professores a fim de moldar os educandos a um modelo padrão, ideologicamente prestigiado(...) o aluno tem de seguir uma programação estanque para ser aprovado, sem haver o questionamento do devido lugar da variedade padrão gramatical nos diferentes níveis de ensino/aprendizagem da língua materna.

Esse caráter tradicional e universalista do ensino de língua materna há muito vem sendo discutido no meio acadêmico, porém a herança clássica não orienta o ensino de segunda língua, já que os objetivos são outros, considerando o público-alvo dessa vertente: alunos com língua materna diferente da língua estudada. A esse respeito Silveira (1998, p. 10) acrescenta:

Progressivamente, também, verificou-se que era necessário, ao se ensinar línguas para estrangeiros, que se atendessem aos fins específicos que levaram o aluno a procurar aprender uma nova língua às suas reais dificuldades de aprendizagem. Para tanto, foi realizada uma reformulação teórica e metodológica a fim de se propor um ensino de línguas estrangeiras, privilegiando-se a interação comunicativa.

Como pesquisadoras da área do discurso, acreditamos que, se a interação comunicativa também fosse uma das bases do ensino de língua materna, muito do caráter elitista que ainda predomina nessa área já não se faria tão presente, mas essa é uma reflexão para outro momento.

Outro fator que traz mudanças significativas para a área de ensino de línguas é o aprimoramento das tecnologias de comunicações e os fenômenos advindos da globalização, que juntos fizeram crescer a importância da política de língua, tanto no que se refere ao ensino de língua materna quanto ao de segunda língua. Com isso, a realização de pesquisas que enfoquem

aspectos relativos ao ensino de línguas em suas duas principais vertentes ganha novo fôlego.

Em decorrência, são vários os reflexos das novas tecnologias para a área do ensino de segunda língua, e muitos deles podem ser observados na própria composição textual de livros didáticos, fonte do texto a ser analisado neste artigo. Por meio de análise discursiva crítica, procuramos desvelar o percurso da construção de sentido que as semioses em contato traçam e quais as implicações dessas modalidades para o trabalho com textos na área de português do Brasil como segunda língua. Passamos, agora, a tratar dos livros didáticos de segunda língua.

2. Os livros didáticos de Português do Brasil como segunda língua

O ensino de segunda língua sempre teve como característica o emprego de multimeios para a aplicação de atividades diversificadas, mas o que procuramos ressaltar é como o emprego dos modos semióticos como cores e imagens em contato e aplicados em materiais didáticos podem direcionar a representação dos signos selecionados pelo(a) produtor(a). Dessa forma, pretendemos elucidar o papel das semioses envolvidas na composição dos textos multimodais presentes em um desses livros, além de verificar como a organização dos vários modos semióticos contribui para reproduzir os sentidos pretendidos aos olhos do(a) aluno(a) estrangeiro(a), seu(ua) principal leitor(a).

É corrente dizer que um dos objetivos dos cursos de segunda língua é ativar a competência comunicativa consciente na língua-alvo em uso concreto por parte do(a) aluno(a), mas, como em grande parte dos casos, o processo de aprendizagem não se dá em ambiente de imersão, essa competência é trabalhada em ambiente de sala de aula e com a utilização de um livro didático — base para o curso. É desse livro, portanto, que se retiram as situações-alvo para o desenvolvimento das habilidades linguísticas necessárias no desempenho das tarefas exigidas. Essas necessidades são comumente estabelecidas em termos de objetivos, meios, canais, ambientes de comunicação, habilidades linguísticas, funções e estruturas.

Para que as habilidades linguísticas sejam desenvolvidas, mesmo em ambiente formal, é importante proporcionar ao aluno(a) o que se chama de “material autêntico” que funcione como amostra de aspectos culturais do

contexto social em que uma língua se realiza, de forma que ele/a possa ter o domínio crítico necessário dos vários modos semióticos que o cercam, em outras palavras, prepará-lo(a) para uma interpretação eficiente de textos multimodais em sua língua-alvo.

Por considerar o processo de aprendizagem uma negociação entre o/a(s) participantes não só em relação ao conteúdo a ser estudado, mas também em relação a sua implementação em sala de aula, vemos o livro didático como uma consequência de todas as escolhas oriundas de uma idéia de planejamento que nele se refletem, um lugar repleto de pistas significativas sobre a formação discursiva de conceitos.

O livro didático é, portanto, elemento “provocador” que pode abrir pontos para a troca de idéias, de opiniões, de pontos de vista, pois carrega em si eventos e situações que buscam retratar a realidade. Coloca o/a aluno(a) estrangeiro(a) em contato com visões de mundo e com parâmetros culturais diferentes dos de sua origem. Na qualidade de veículo de um discurso permeado por crenças e valores sociais, figura de forma eficiente como objeto de estudos discursivos.

3. O livro didático como suporte

Marcuschi (2002) afirma que todos os textos se realizam em algum gênero e que todos os gêneros comportam uma ou mais sequências tipológicas e são produzidos em algum domínio discursivo que por sua vez se acha dentro de uma formação discursiva. Os textos sempre se fixam em algum suporte pelo qual atingem a sociedade. Nesse sentido, Marcuschi (2002, p.23) define o termo suporte como:

um *locus* físico ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto. Pode-se dizer que suporte de um gênero é uma superfície física em formato específico que suporta, fixa e mostra um texto.

Para visualizar a relação desses aspectos, Marcuschi propõe um esquema que adaptamos, tomando como suporte de gênero, o livro didático. Assim, apresentamos a figura:

Figura 1: Livro didático suporte de gêneros multimodais

O autor ainda afirma que há suportes que foram elaborados tendo em vista a sua função de portarem ou fixarem textos, que ele denomina de suportes convencionais e outros que operam como *suportes ocasionais ou eventuais os quais passa a chamar de suportes incidentais*.

Dentre os inúmeros tipos de suporte que Marcuschi propõe discutir, como o livro, o livro didático, o jornal, a revista, o rádio, a televisão etc., enfocaremos o livro didático, por ser ele o suporte do texto que pretendemos analisar.

Marcuschi toma o livro didático como um exemplo de suporte convencional, com elementos muito específicos e de funcionalidade típica que merecem ser tratados em separado. O autor ainda faz uma ressalva: mesmo os livros didáticos podem ser divididos pelo menos em dois conjuntos: (a) o livro didático de português e (b) o livro didático de disciplinas como geografia, física, matemática etc., não constituindo com essa divisão algo essencialmente diverso em si, mas sim fazendo reservas às suas peculiaridades.

Dessa forma, Marcuschi considera o livro didático como nitidamente um suporte textual. Acrescenta, ainda, que o livro didático (LD), particularmente o LD de língua portuguesa, é um suporte que contém muitos gêneros, pois a incorporação desses gêneros textuais pelo LD não muda suas identidades, embora lhes dê outra funcionalidade, fato denominado por ele de **reversibilidade de função**. Por exemplo, uma carta, um poema, uma história em quadrinhos, uma receita culinária e um conto continuam sendo o que representam originalmente e não mudam pelo fato de migrarem para o interior de um LD. O que não acontece quando um romance incorpora em si cartas, poemas e anúncios.

Para reforçar sua argumentação sobre o papel do LD, Marcuschi afirma ser coerente com a proposta de Bakhtin que, segundo ele, certamente, nunca teria classificado o livro didático entre os gêneros secundários e sim como

um conjunto primário de gêneros. Aspecto importante é a vasta produção de gêneros tipicamente da esfera do discurso pedagógico, tal como a *explicação textual, os exercícios escolares, a redação, instruções para produção textual* e muitos outros que se acham no LD. O espaço pedagógico abriga muitos outros gêneros que circulam nessa área e não migram para o LD, tais como as conferências, os relatórios etc. Tudo indica, pois, que o LD pode ser tratado como um suporte com características muito especiais.

Tomamos por base os argumentos lançados por Marcuschi para a classificação do livro didático como suporte para diversos gêneros textuais, para proceder a uma breve análise de um texto de livro didático de segunda língua focada não no “veículo” livro, mas sim na própria natureza do texto selecionado: a multimodalidade. Para uma significação completa de textos multimodais faz-se necessária a interpretação dos diferentes modos e dos respectivos recursos semióticos usados, conforme Kress e van Leeuwen (2001), além dos meios materiais que compõem cada texto.

Portanto, a escolha do livro didático torna-se essencial para a análise, pois o consideramos fonte essencial de subsídios para a compreensão de ideologias contidas em seus textos e da percepção das origens sociais em que se deu sua produção.

4. A orientação discursiva crítica da pesquisa: contato entre o verbal e o não verbal

Situar as atividades linguísticas significa realizar um estudo de acordo com a proposta das ciências sociais críticas que, por sua vez, assumem a vida social como sendo construída por meio de “práticas”. De acordo com Chouliraki & Fairclough, (1999, p.21):

as “práticas” são formas habituais, atreladas a lugares e tempos particulares, nos quais as pessoas aplicam recursos (materiais ou simbólicos) para agir juntos no mundo. Práticas são construídas por meio da vida social – nos domínios especializados da economia e da política, especialmente, mas também no domínio da cultura, incluindo a vida diária.

A vantagem de focar a análise sobre as práticas sociais é que elas constituem o ponto de conexão entre as estruturas abstratas, seus mecanismos

e eventos concretos – com a linguagem em suas diversas formas de realização. Assim é que, por meio da proposta da Análise de Discurso Crítica, pretendemos interpretar aspectos referentes ao contato entre as diferentes modalidades da linguagem presentes em texto de livro didático de português como segunda língua, com o objetivo de investigar a forma como esses textos podem direcionar os sentidos que serão trabalhados.

Assim, o conhecimento crítico sobre as várias formas de realização da língua permite realizar trabalho estruturado e consciente com textos de natureza diversificada, prerrogativa do ensino de segunda língua, razão pela qual pretendemos empreender investigação sobre os processos constitutivos de texto multimodal, desvelar as ideologias que materializa, representações discursivas de uma realidade extralinguística, que, sobretudo, revelam a cultura brasileira.

Dessa forma, a composição das linguagens verbal e não verbal empregada nos textos multimodais pode revelar como a representação dos signos é regida por um sistema linguístico e cultural arbitrário, ligado às relações de poder. Essa representação engloba práticas e sistemas simbólicos que produzem significados.

Assim, nosso enfoque neste artigo tem como justificativa maior o fato de a linguagem não verbal ter ficado, por muito tempo, em segundo plano ou mesmo ter sido excluída das pesquisas linguísticas em geral e, visto que toda a forma de produção de texto é marcada por estruturas de poder e de ideologia, a linguagem visual em contato com a verbal constitui fonte de dados para uma investigação significativa sobre os atos de criação linguística nas práticas sociais pós-modernas.

Em meio a mudanças das práticas sociais, entra em cena o texto multimodal que, segundo a Teoria da Multimodalidade, “é aquele cujo significado se realiza por mais de um código semiótico” (KRESS & van LEEUWEN, 1996, p.183). Ainda de acordo com os mesmos autores, essas mudanças envolvem o “fim da linguagem monomodal” e as análises devem focar mais os sistemas semióticos – em lugar de uma linguagem baseada apenas em sistemas de escrita. Em obra posterior, Kress e van Leeuwen (2001, p.2) reforçam essa ideia ao afirmarem que apesar de a cultura ocidental, por muito tempo, ter mostrado preferência distinta pela ‘monomodalidade’, essa dominância de uma única modalidade começou a se reverter. Assim, por assumirmos a tarefa de analisar semioses em contato em textos multimodais, a Teoria da Multimodalidade e a Análise de Discurso Crítica (ADC) são o escopo teórico que melhor nos embasa para observar como um mesmo significado pode ser realizado em diferentes modalidades.

Os estudos linguísticos empreendidos pela ADC marcam uma profunda quebra com a tradição de enfoque na fala e na escrita, como bem lembra Vieira (2007, p.15) a esse respeito: “Os estudos tradicionais de linguagem concebiam a língua como entidade de dupla face, cuja manifestação se realizava ou pela oralidade ou pela escrita. A linguagem era dividida em dois grandes segmentos: a fala e a escrita”.

A ADC denota um enfoque teórico e metodológico que, de acordo com van Dijk (2000, p.44), é definida “por seu objeto de análise, especificamente os discursos, os textos, as mensagens, a fala, o diálogo ou a conversação”. Ao analisar um discurso, segundo as prescrições de um modelo teórico, é possível verificar as estratégias discursivas empregadas em sua produção. O discurso, para ser compreendido, reivindica um contexto do enunciado e um contexto da cultura que, aliados ao conhecimento linguístico, trazem novo direcionamento aos estudos da linguagem. Como bem observa Brandão (2002, p.12) “entre a língua e a fala está o discurso”.

Ainda nesse sentido, Ferraz (2008, p.7) lembra que a proposta de Fairclough (2001, 2003) de direcionar o trabalho dos/as analistas do discurso para a especificação das práticas sociais, da produção e do consumo do texto, associadas aos gêneros do discurso, contribui para que a amostra representada seja interpretada sob a ação estratégica do que acontece em textos.

Como o texto é a concretização de discursos e esses, por sua vez, são permeados de ideologias, devemos sistematizar a análise desse aspecto de forma a obter clareza no tratamento dos dados e, para tanto, tomamos por base a proposta de John Thompson (1995). A análise da ideologia, para esse autor, pode ser feita por meio da aplicação do que chama de *modus operandi*, que serão apresentados ao longo da análise realizada. Assim, por meio do emprego de categorias analíticas da Multimodalidade e da ADC, em conjunto com os *modus operandi* de Thompson, acreditamos ter a base teórica necessária para o entendimento de como os elementos semióticos da linguagem verbal e não verbal em contato produzem sentidos.

5. Análise do contato entre semioses presentes em texto de livro didático de PBSL

Passemos, agora, a tratar do texto a ser analisado sob o enfoque proposto. O texto intitulado “Os fins-de-semana”, é oriundo do livro de Lathrop & Dias (2002), livro didático editado nos Estados Unidos, destinado ao ensino de português do Brasil como segunda língua. O texto faz parte da seção Vozes

Brasileiras, em que se apresentam gravações diversas de depoimentos de falantes brasileiros de português sobre um aspecto cultural do Brasil. Após a leitura desse texto, sugere-se debate ou exercícios de interpretação dos sentidos do texto.

Para a análise eficiente das formas como o produtor tenta persuadir e argumentar por meio das modalidades verbal e não-verbal empregadas, ressaltamos que a imagem, como o texto escrito, não constitui limite rígido para a interpretação e para significação e que, além disso, o conhecimento contextual é relevante para a significação.

Como procedimento inicial, descrevemos as partes fixas de composição textual:

- I Título da seção: Vozes brasileiras
- II Título do texto: “Os fins-de-semana”
- III Modalidade visual: à esquerda, imagem de dois homens embriagados na saída de uma casa noturna “disco”
- IV Modalidade verbal: à direita, o texto escrito

VOZES BRASILEIRAS

Os fins-de-semana

Normalmente, a gente passeia^a nos fins-de-semana. O pessoal sai na sexta, sábado, domingo. Começa às onze horas e termina às três, quatro horas da manhã. Vai num barzinho ou vai numa boate, numa casa de samba. Os estudantes saem em grupo. Às vezes, se vai para a casa de um ou outro^b para tomar uma cerveja, bater um papo, tocar música, ou jogar cartas. Eu acho que o brasileiro é muito extrovertido. Tanto o brasileiro como a brasileira. É mais fácil^c achar um namoro que em outros lugares do mundo.

Figura 2: Texto “Os fins-de-semana”

O texto faz referência aos fins de semana no Brasil. O título sugere uma pretensa neutralidade quanto ao conteúdo a ser tratado, considerando que o produtor do texto verbal adota linha argumentativa que reforça a boemia típica do povo brasileiro, ao mesmo tempo em que ressalta a facilidade

de encontros e de namoros que parecem acontecer com grande frequência. Todo esse cenário sinaliza particularmente para as ofertas sexuais atribuídas às brasileiras, revelando um nítido estereótipo, marcadamente ideológico.

Essa construção é reforçada pela representação dos jovens que aparecem na imagem do texto, ambos com sinais de embriaguês. A naturalização desses aspectos na modalidade verbal pode ser vista por meio do emprego dos seguintes modos de operação da ideologia de Thompson (1995): legitimação por meio da narrativização e da racionalização, unificação por meio da simbolização, da unidade e da padronização. Vejamos as seguintes passagens:

- (1) “Normalmente a gente passeia nos fins-de-semana. O pessoal sai na sexta, sábado, domingo. Começa às onze horas e termina às três, quatro horas da manhã.” (1.1)

Nesse trecho, a unificação é marcada pela simbolização da unidade, pois o emprego dos sintagmas “a gente” e “o pessoal” denotam identidade coletiva do brasileiro, independente das diferenças e das divisões que possam separá-los como indivíduos. Outra marca de unificação pode ser vista pela estratégia da padronização, na qual um referencial padrão é proposto como um fundamento partilhado e aceitável, pois nessa representação os estudantes são o grupo que sintetiza as características da identidade nacional brasileira, pois saem de sexta a sábado e não desperdiçam a noite, já que a programação inicia às onze horas e adentra a madrugada.

Outro trecho revelador das ideologias que permeiam o discurso do texto é o seguinte:

- (2) “Vai num barzinho ou vai numa boate, numa casa de samba. Os estudantes saem em grupo. Às vezes, se vai para a casa de um ou outro para tomar uma cerveja, bater um papo, tocar música, ou jogar cartas.” (1.3)

Nesse trecho, a legitimação é expressa por meio da narrativização, segundo a qual o produtor trata o presente como parte de uma tradição eterna e aceitável. A descrição geral dos hábitos noturnos de estudantes brasileiros/as nos fins de semana soa como sendo comum e partilhada por todos/as.

Em outro trecho, a legitimação também se faz presente por meio da racionalização, que propicia a construção de uma cadeia de raciocínio que procura justificar um conjunto de relações sociais. O fato de o brasileiro ser extrovertido não se refere à simpatia do povo, mas à facilidade como acontecem os relacionamentos entre homens e mulheres no Brasil compa-

rativamente a outros lugares do mundo. Aqui é possível observar como os efeitos de sentido do texto apresentam as afirmações como dignas de apoio.

- (3) “Eu acho que o brasileiro é muito extrovertido. Tanto o brasileiro como a brasileira. É mais fácil achar um namoro que em outros lugares do mundo.” (l.6)

Outros aspectos linguísticos a serem contemplados nesse texto são os propostos por Fairclough (2001). O primeiro diz respeito às condições da prática discursiva, reveladas por meio das escolhas do produtor. O texto é consumido coletivamente. No caso do produtor, temos dois enfoques possíveis: o do/a produtor(a) como o locutor(a), e o do/a produtor(a) como o(a)s autore(a)s do livro, responsáveis pela seleção dos conteúdos e pela forma de organização destes. Se assumirmos como produtor(a) unicamente o/a locutor(a), dono(a) do depoimento, poderíamos tomar como pista dessa autoria, na modalidade verbal, o emprego de primeira pessoa, como no trecho “Eu acho que o brasileiro é muito extrovertido”, mas, na prática, essa ideia não contempla o enfoque por nós pretendido: o contato entre diferentes semioses em textos de livros didáticos de segunda língua. De outro modo, revela o que discutimos desde o início deste artigo: a concentração apenas na modalidade escrita da língua como orientação analítica pode nos dar uma visão parcial de determinado fenômeno discursivo. Assim é que assumimos o ponto de vista do(a) produtor(a) como os autores do livro didático, pois estes sim têm o papel de organizar as semioses da maneira que acreditam ser mais plausível para a representação desejada.

Para além desse fato, o significado das palavras é uma categoria que abrange o significado cultural geral ou mais local e tem o poder de revelar aspectos ideológicos, sendo que as palavras cujos significados são variáveis e mutáveis revelam um modo hegemônico. No caso do emprego do adjetivo “extrovertido”, o(a) autor(a) da fala utiliza o significado potencial dessa palavra como forma de moldar a identidade social do brasileiro como a de um povo marcado pela sensualidade.

Em relação ao tema, há duas perguntas a serem respondidas:

- Qual a estrutura temática do texto e que suposições lhe são subjacentes?
- Os temas marcados são frequentes e, em caso positivo, quais são suas motivações?

O(A) produtor(a) do depoimento supõe que o(a) leitor(a)-alvo não tem conhecimento sobre como são os fins de semana no Brasil e toma para si a responsabilidade de relatar os fatos acerca desse tema. Por ser brasileiro/a, o/a autor/a realiza seu relato baseando-se em seus próprios sistemas de conhecimento e de crença. Desses sistemas surgem as suposições sobre como agem o(a)s brasileiro(a)s em seus fins de semana. A estrutura temática do texto é construída em torno do tempo prolongado que o(a)s brasileiro(a)s passam se divertindo e o que fazem para se divertir: beber, dançar, jogar cartas e namorar, criando assim uma linha argumentativa que gradualmente direciona o entendimento do/a leitor/a sobre a valorização da boemia por parte de brasileiros em seus fins de semana.

Quanto à modalidade visual, como se trata de um desenho, sua produção e seu uso revelam o efeito da composição de sentidos com a modalidade verbal, de forma a oferecer ferramentas a/o leitor/a para o entendimento dos sentidos expressos no texto escrito.

Aqui entram Kress e van Leeuwen (1996) com a categoria dos participantes representados, em que podemos ressaltar a figura de dois homens embriagados no centro. A projeção e a saliência desses personagens revelam que estão em posição de destaque, sendo relevantes para o entendimento da mensagem contida na modalidade verbal. Esse fato nos leva à categoria do centro e da margem, pois o que é apresentado no centro é o núcleo da informação, no caso, o brasileiro em um fim de semana típico, ao que todos os outros elementos, de certo modo, são subservientes, a boate ao fundo sendo fechada, o relógio indicando quatro horas da manhã. As margens são, portanto, os elementos dependentes.

A disposição dos modos semióticos no texto “Os fins-de-semana” leva-nos a concluir que a construção de um todo significativo depende da junção de todas as pistas visuais, verbais e contextuais, pois há uma ancoragem recíproca de reforço significativo entre o verbal e o visual que propicia ao leitor a construção da identidade do povo brasileiro como boêmio e sexualmente liberal.

Baldry e Thibault (2006, p.18) afirmam que textos multimodais integram seleções de diferentes fontes semióticas para seus princípios de integração, o que implica afirmar que essas fontes semióticas não estão simplesmente justapostas como modos separados de significação, mas sim combinadas e integradas para formar “um todo” complexo, que não pode ser reduzido ou mesmo separado para ser lido. Os autores ainda definem a unidade visual que não pode ser entendida em suas partes menores tomadas

separadamente, mas no modo como os diferentes sistemas semióticos se relacionam e afetam um ao outro.

Para melhor explicitar o contato entre as semioses empregadas no texto, apresentamos no esquema a seguir a dinâmica da leitura multimodal, em que se recorre às duas semioses de forma complementar. Nesse esquema, podemos ver como os mesmos sentidos são apresentados nas duas semioses envolvidas na produção do texto e às quais se pode recorrer de forma simultânea para interpretação dos significados nele trabalhados. Vejamos, portanto as semioses envolvidas na unidade do texto analisado, em que os elementos do visual e do verbal encontram-se atrelados:

Figura 3: Princípio de integração do texto “os fins-de-semana”

Esquematizar as partes constitutivas do texto ajuda a visualizar o que buscamos demonstrar por meio da análise empreendida: como o contato entre diferentes semioses de textos multimodais atuam de forma conjunta e assim devem ser consideradas para análise científica. Finalizada nossa tarefa, passamos às conclusões.

Conclusões

Apesar de assumirmos a ideia de sempre ter existido comunicação semiótica, entendemos que estender essa ideia ao trabalho com textos ainda é algo em desenvolvimento. Tornar-se consciente das potencialidades de diferentes semioses que não somente a escrita, eternamente celebrada nas sociedades complexas, abre novos caminhos para o ensino de segunda língua, já que os aspectos ideológicos que permeiam os textos multimodais podem

vir a ser naturalizados pelo/a aluno/a, caso o/a professor/a não realize um trabalho adequado com esse tipo de texto. Cabe a(o) docente apresentar a/ os aluno(a)s diferentes visões de mundo que são trabalhadas com o auxílio dos livros didáticos e que auxiliam aluno(a)s na formação de crenças e de valores. Por esse motivo, o(a) professor(a) de segunda língua deve ter consciência da importância do trabalho estruturado e consciente com textos de natureza diversa e assim evitar o reforço de determinados estereótipos.

Não propomos, entretanto, criar uma nova dicotomia “verbal X não verbal”, mas sim lançar olhos sobre como os sentidos são construídos por meio da utilização simultânea de diferentes modalidades. Retomando o que dizem Baldry e Thibault (2006, p.18) sobre textos multimodais serem “produtos compostos de efeitos combinatórios de todas as fontes usadas para criá-los e interpretá-los”, consideramos o conhecimento sobre efeitos e reflexos do contato entre diferentes semioses como crucial para o entendimento da composição multimodal dos sentidos dos textos, bem como para a sistematização do trabalho no ensino de segunda língua.

Registramos, por fim, os resultados da análise aqui apresentada como uma contribuição para a mudança dos modos discursivos de significar o texto na sociedade contemporânea, e para a necessidade de mudança nos paradigmas de ensino de português apenas voltado ao ensino da modalidade escrita.

Referências bibliográficas

Baldry, A. & Thibault, P. J. *Multimodal Trnascrption and Text Analysis: a multimedia toolkit and coursebook with associated on-line course*. London: Equinox, 2006.

Brandão, H.N. *Introdução à Análise do Discurso*. Campinas: Ed. Unicamp, 2002.

Chouliaraki, L. e Fairclough, N. *Discourse in Late Modernity: rethinking critical discourse analysis*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.

Dijk, T. *El discurso como estructura y proceso: estúdios sobre el discurso: uma introducción multidisciplinaria*. Barcelona: Gedisa Editorial, 2000.

Fairclough, N. *Discurso e Mudança Social*. Coord. da trad. Izabel Magalhães. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001.

Fairclough, N. *Analysing Discourse: textual analysis for social research*. London: Routledge, 2003.

Ferraz, J. A. Villas Boas, L. L. & Vieira, J. A. *A Importância da Sistematização do Trabalho com Textos Multimodais nas aulas de língua estrangeira*. (2008) Revista Intercâmbios dos Congressos de Humanidade. Disponível em: <http://www.onda.eti.br/revistaintercambio>

Ferraz, J. A. A multimodalidade e a formação dos sentidos em português como segunda língua. In: *Olhares em Análise de Discurso Crítica*. Vieira: Brasília, 2008. Disponível em: www.cepadic.com

Halliday, M. A. K. *An introduction to functional grammar*. London: Edward Arnold, 1989.

Kress, G. R. e van Leeuwen, T. *Multimodal Discourse: the modes and media of contemporary communication*. London: Arnold, 2001.

Kress, G. R. e van Leeuwen, T. *Reading Images: the grammar of visual design*. Londres: Routledge, 1996.

Lathrop T. & Dias. E. *Brasil! Língua e Cultura*. 3ª Edição. USA: Editora Linguatext, 2002.

Marcuschi, L. A. “Gêneros Textuais: definição e funcionalidade”. In: DIONÍSIO, P. A., Machado, A. R. & Bezerra, M. A. *Gêneros Textuais & Ensino*. Rio de Janeiro: Editora Lucena, 2002.

Silveira, R. C. P. Aspectos da identidade cultural brasileira para uma perspectiva interculturalista no ensino/aprendizagem de Português Língua Estrangeira. In: *Português: língua estrangeira: perspectivas*. Regina Célia Pagliuchi da Silveira (org.). São Paulo: Cortez, 1998.

Thompson, J. *Ideologia e Cultura Moderna: teoria social crítica na era da comunicação de massa*. Petrópolis: Vozes, 1995.

Vieira, J. A. Ferraz, J. A. *Reflexões sobre a Língua Portuguesa: uma abordagem multimodal*. Petrópolis: Vozes, 2007.

Recebido em 24/3/2011

Aceito em 15/6/2011